

**CHANG TO‘ZONLARINING GLOBAL SALBIY TA‘SIRLARINI KAMAYTIRISH:
YECHIMLAR VA TAHLIL.**

Xusanov Husniddin Baxriddinzoda

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

husniddinhusanov367@gmail.com

Safarova Ro‘zigul To‘xtayevna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar
universiteti katta o‘qituvchisi

**СНИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛНЫХ БУР:
РЕШЕНИЯ И АНАЛИЗ**

Хусанов Хусниддин Бахриддинзода

Студент Термезского государственного университета
инженерии и агротехнологий

хусниддинхусанов367@гмаил.ком

Сафарова Рузигул Тухтаевна

Термезский государственный институт инженерии и агротехнологии

**REDUCING THE GLOBAL ADVERSE EFFECTS OF DUST: SOLUTIONS AND
ANALYSIS**

Xusanov Khusniddin Baxriddinzoda

Student of Termez State University of Engineering and Agrotechnology

husniddinhusanov367@gmail.com

Safarova Rozigul Tokhtayevna

Senior Lecturer of Termez State University of Engineering and Agrotechnology

Annotatsiya: Chang to‘zonlari tabiiy hodisa bo‘lib, ko‘plab hududlarda ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu hodisa, ayniqsa, iqlim o‘zgarishlari, qurg‘oqchilik va intensiv qishloq xo‘jaligi faoliyati bilan bog‘liq ravishda kuchaymoqda. Maqola chang to‘zonlarining global salbiy ta‘sirilarini, ayniqsa, yerning unumdorligi, aholi salomatligi va ekologik muvozanatga bo‘lgan zararini tahlil qiladi. Shuningdek, bu muammolarni kamaytirish uchun amalga oshiriladigan yechimlar, masalan, yerni barqaror boshqarish, yerning yovvoyi tabiatini tiklash va ilg‘or texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha takliflar taqdim etiladi. Ushbu maqola, shuningdek, chang to‘zonlarining oldini olish uchun xalqaro hamkorlik va iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashishning muhimligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Prognoz, monitoring, konvensiya, erroziya, biomassa, korrelatsiya.

Аннотация: Песчаные бури — это природное явление, которое вызывает экологические, социальные и экономические проблемы в различных регионах. Это явление особенно усиливается в связи с изменениями климата, засухой и интенсивной сельскохозяйственной деятельностью. Статья анализирует глобальные негативные последствия песчаных бур, в частности, их воздействие на плодородие почвы, здоровье населения и экологическое равновесие. Также рассматриваются возможные решения для уменьшения этих проблем, такие как устойчивое управление землей, восстановление дикой природы и внедрение современных технологий. В статье подчеркивается важность международного сотрудничества и борьбы с изменениями климата для предотвращения песчаных бур.

Ключевые слова: Прогноз, мониторинг, конвенция, эрозия, биомасса, корреляция.

Abstract: Dust storms are a natural phenomenon that causes ecological, social and economic problems in many regions. This phenomenon is particularly exacerbated by climate change, drought

and intensive agricultural activities. The article analyzes the global negative effects of dust storms, particularly their impact on soil fertility, public health, and ecological balance. It also presents solutions to mitigate these issues, such as sustainable land management, restoring wild nature and implementing advanced technologies. The article further emphasizes the importance of international cooperation and the fight against climate change in preventing dust storms.

Keywords: Forecast, monitoring, convention, erosion, biomass, correlation.

Kirish: Hozirgi kunda iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar insoniyat va butun ekotizimlar uchun jiddiy tahdidlarga aylanmoqda. Ayniqsa, chang to‘zonlari, tabiiy ofatlar sifatida, ko‘plab mintaqalarda jiddiy ekologik va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Chang to‘zonlari faqatgina atmosfera va tabiiy resurslarga zarar etkazish bilan qolmay, balki inson salomatligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu maqolada, chang to‘zonlarining global salbiy ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha mavjud bo‘lgan yechimlar va tahlillarni ko‘rib chiqamiz. Chang to‘zonlarining oldini olish yoki ularning salbiy ta‘sirini kamaytirish uchun dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan tadbirlar, texnologiyalar va siyosatlarining samaradorligini tahlil qilish maqsad qilingan. Shu bilan birga, bu muammoning oldini olish uchun qator innovatsion yondoshuvlar va ilg‘or tajribalar bilan tanishish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash yo‘llari bo‘yicha tavsiyalar berish hamda ilgari surilayotgan yangi ilmiy va texnologik yechimlarni ko‘rsatish zarurdir.

N. [Middlton](#) va U. Kang olimlar fikricha, qum va chang bo‘ronlari (SDS) yer tizimida ajralmas rol o‘ynaydi, lekin ular insoniyat jamiyatining ekologik va iqtisodiy barqarorligiga bir qator xavflarni ham keltirib chiqaradi degan fikr bildirishgan. Ushbu olimlar tadqiqotida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Cho‘llanishga qarshi kurash to‘g‘risidagi konventsiyasi (UNCCD) ishtirokchilarining 77 foizi to‘g‘ridan-to‘g‘ri SDS muammolariga ta‘sir ko‘rsatadigan konservativ hisob-kitoblarga asoslangan holda, o‘zaro ko‘rib chiqilgan, nashr etilgan manbalarni baholashdan foydalangan holda ta‘sirli mamlakatlarni jami yig‘ish orqali SDS ta‘sirini kamaytirish uchun SDS xavflarini yumshatishga mo‘ljallangan atrof-muhitni boshqarish usullarining sintezini taqdim etishgan va SDS ta‘sirini yumshatish bo‘yicha

tarixiy va zamonaviy siyosat choralari ko‘rib chiqilgan. Olib borilgan tadqiqot jarayonida ko‘pgina SDS xavf-xatarlari yaxshi ma‘lum bo‘lsa-da, jarayonlar va ularning ta‘siri bir xil darajada tushunilmaganligi ma‘lum bo‘lgan. [1].

WMO (World Meteorological Organization) ning qum va chang bo‘ronlari, shuningdek, ularning jamiyatga ta‘siri haqidagi yillik hisoboti shuni ko‘rsatdiki, 2023-yilda eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlarda chang kontsentratsiyasi uzoq muddatli o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lgan, ammo 2022-yildan biroz pastroq bo‘lganligi hisobotda ko‘satib o. Yilning eng kuchli bo‘roni 2023-yilning mart oyida Mo‘g‘uliston bo‘ylab tarqalib, 24 million kvadrat kilometrda ko‘proq maydonni qamrab olgan. Har yili 12-iyul kuni ”Xalqaro qum va chang bo‘ronlariga qarshi kurash” kuni munosabati bilan chiqarilgan. Olimlar izlanishiga ko‘ra har yili atmosferaga 2000 million tonnaga yaqin chang chiqirilib, osmonni qoraytiradi va minglab kilometr uzoqlikda joylashgan hududlarda havo sifatiga putur yetkazadi. Hisobotda yana so‘nggi yillarda raqamli modellar va kuzatish tizimlarining rivojlanishi tufayli monitoring va prognozlashning aniqligi yaxshilanilayotgani keltirilgan. 2007-yilda tashkil etilgan WMO Qum va chang bo‘roni bo‘yicha maslahat va baholash tizimi (SDS-WAS) maxsus mintaqaviy markazlar orqali ogohlantirishlarni yaxshilashga intiladi va tadqiqot va operatsion ishlarni birlashtiradi. Hisobot so‘ngida changing qum va changni okeanlar bo‘ylab uzoq masofaga tashish ham ozuqa moddalarining qimmatli manba sanalib, baliqchilikni xalqaro boshqarish uchun muhimligi keltirib o‘tilgan [2].

Olib borilgan tadqiqotda olimlar 1950-yillardan beri Shimoliy-Sharqiy Osiyoda bahorgi chang bo‘ronlarining kamayishi yuzaki shamolning tinchlanishi bilan bog‘liqligini aniqlashgan. Biroq, bahorgi o‘simliklarning

o‘shishi yer usti biomassasini to‘plash va sirt tarangligini oshirish orqali chang bo‘ronlarini ham ushlab turishi mumkin degan yakuniy xulosaga kelishdi. O‘simliklarning bahorgi o‘shishining chang bo‘ronlariga ta‘sirini o‘rganish uchun ular 1982- yildan 2008 -yilgacha Shimoliy Xitoyning Ichki Mo‘g‘ulistonida qayd etilgan bahorgi chang bo‘roni avj olishlari va sun‘iy yo‘ldosh orqali olingan o‘simliklarning ko‘karish sanasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rib chiqishgan. Tadqiqot davomida bahorgi o‘simliklar o‘shishining sezilarli darajada susaytiruvchi ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan ($r = 9, p < 0,01$), bir kun oldin ko‘karish sanasi bilan yillik bahorgi chang bo‘roni avj olishining 3% ga kamayishiga to‘g‘ri keladi degan umumiy xulosa qilingan. Bundan tashqari, tadqiqotda yashil-yangilanish sanasi va chang bo‘roni paydo bo‘lish nisbati (chang bo‘roni tarqalishining kuchli shamol hodisalari vaqtiga nisbati) o‘rtasidagi yuqori korrelyatsiya ($r = 0,55, p < 0,01$) bunday ta‘sir sirt shamolining o‘zgarishiga bog‘liq emasligini ko‘rsatilgan. Fazoviy jihatdan, ilg‘or yashil sanalari bo‘lgan hududlar va mintaqaviy yillik bahorgi chang bo‘ronlari o‘rtasida salbiy korrelyatsiya aniqlangan ($r = -0,49, p = 0,01$). [3].

Tahlil: 1. Chang To‘zonlari Tabiiy Hodisa Sifatida:

- Chang to‘zonlari ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni yuzaga keltiradi. Bu hodisa ayniqsa, iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik va intensiv qishloq xo‘jaligi faoliyati bilan kuchaymoqda. Ular yer unumdorligini pasaytiradi, aholi salomatligiga zarar etkazadi va ekologik muvozanatni buzadi.

2. Global Salbiy Ta‘sirilar:

- **Yer Unumdorligi:** Chang to‘zonlari tuproqning unumdorligini pasaytiradi, bu esa qishloq xo‘jaligini jiddiy ravishda zararlaydi.
- **Aholi Salomatligi:** Chang to‘zonlari nafas olish tizimiga zarar yetkazadi va nafas yo‘llari kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shuningdek, ularning o‘rni ijtimoiy-sog‘liqni

saqlash tizimlarida katta xarajatlarga olib kelishi mumkin.

- **Ekologik Muvozanat:** Chang to‘zonlarining kuchayishi va tarqalishi tabiiy resurslarni, masalan, suv va o‘simliklarni zararlaydi, shuningdek, hayvonot va o‘simlik dunyosiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

3. Yechimlar va Tahlillar:

- **Yerni Barqaror Boshqarish:** Yerni barqaror boshqarish — bu yerning unumdorligini saqlab qolish uchun zarur bo‘lgan birinchi qadam. O‘simliklar va tuproqni saqlash usullari, yerning eroziyaga uchrashini kamaytirish muhimdir.

- **Tabiatni Tiklash:** Tabiatni tiklash va qayta tiklanadigan ekologik tizimlarni qo‘llab-quvvatlash hamda barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlari yerni saqlashda muhim rol o‘ynaydi.

- **Ilg‘or Texnologiyalarni Joriy Etish:** Yangi texnologiyalar, masalan, yuqori aniqlikdagi monitoring tizimlari va raqamli modellar orqali chang to‘zonlarini prognozlash va oldini olishda samarali yechimlar taqdim etiladi.

4. Xalqaro Hamkorlik va Iqlim O‘zgarishlariga Qarshi Kurash:

- Chang to‘zonlari bilan kurashish uchun xalqaro hamkorlik zarur. Bunga iqlim o‘zgarishlarini kamaytirish va yangi siyosatlarni ishlab chiqish orqali erishish mumkin. Tashkilotlar va mamlakatlar o‘rtasida bu muammoning global miqyosda oldini olish uchun birgalikda ishlash zarur.

Xulosa: Maqola chang to‘zonlarining salbiy ta‘sirini kamaytirish uchun amalga oshirilayotgan yechimlar, texnologiyalar va siyosatlarni tahlil qiladi. Ushbu muammoni kamaytirish uchun barqaror yerni boshqarish, ekologik tiklash va ilg‘or texnologiyalarni joriy etish zarur. Xalqaro hamkorlik va iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashishning ahamiyati ham ta‘kidlanadi. Chang to‘zonlarining oldini olishda ilg‘or tadqiqotlar va innovatsion yondoshuvlar muhim o‘rin tutadi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [Middlton N.](#), [Kang U.](#) Sand and Dust Storms: Impact Mitigation // [Sustainability](#).-2017
2. <https://library.wmo.int/idurl/4/68953>. WMO Airborne Dust Bulletin //World Meteorological Organization (WMO). Global Atmosphere Watch Programme (GAW) .№8.1-10pages.ISSN 2520-2928.12.07. 2024.
3. Fan.B., Li G., Li.N, Jin Ch. ,Lin G., Chjan X., Shen M., Rao Y., Vang C., Ma L. Earlier vegetation green-up has reduced spring dust storms // [Scientific Reports](#).-2014.volume 4. Article number: 6749. [Cite this article](#).1-6 pages.
- 4.<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/dust-storm>.
5. <https://research.noaa.gov/how-deadly-are-dust-storms/>
6. <https://wmo.int/news/media-centre/wmo-bulletin-spotlights-hazards-and-impacts-of-sand-and-dust-storms>
7. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

ATMOSFERA CHANGINING MONITORINGINI TAKOMILLASHTIRISH: YANGI TEXNOLOGIYALAR VA YONDASHUVLAR

Xusanov Husniddin Baxriddinzoda

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

husniddinhusanov367@gmail.com

Safarova Ro‘zigul To‘xtayevna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti katta o‘qituvchisi

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОЙ ПЫЛИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ

Хусанов Хусниддин Бахриддинзода

Студент Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

хусниддинхусанов367@гмаил.ком

Сафарова Рузигул Тухтаевна

Термезский государственный институт инженерии и агротехнологии

IMPROVING ATMOSPHERIC DUST MONITORING:NEW TECHNOLOGIES AND APPROACHES

Xusanov Khusniddin Baxriddinzoda

Student of Termez State University of Engineering and Agrotechnology

husniddinhusanov367@gmail.com

Safarova Rozigul Tokhtayevna

Senior Lecturer of Termez State University of Engineering and Agrotechnology

***Annotatsiya:** Atmosfera changining monitoringi ekologik xavfsizlikni ta'minlash va sog'liqni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar, jumladan, masofaviy sezgichlar, sun'iy yo'ldoshlar va aqlli sensor tizimlari atmosfera changining taqsimlanishini va uning ta'sirini aniq va samarali kuzatish imkoniyatini yaratmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida chang manbalarini tez aniqlash, uning konsentratsiyasini o'lchash va ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarni sun'iy intellekt va mashinani o'qitish algoritmlari bilan tahlil qilish*